

O'ZBEKISTON SHAROITIDA DANIYA SELEKSIYASIGA MANSUB GOLSHTIN ZOTLI TANALARNI JADAL O'STIRISH VA OZIQLANTIRISH

Tursunboyev Shoxrux Bobir o'g'li

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutining mustaqil izlanuvchisi

G'iyosov Xusanjon Abdullayevich

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutining

“Qoramolchilik” bo'limi boshlig'i, q.x.f.n., k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424063>

Annotatsiya: Daniya seleksiyasiga mansub turli liniyadagi golshtin zotli tanalarni O'zbekiston sharoitida jadal yetishtirish va butun tajriba davomida, yani tug'lganidan to sigir bo'lgunicha bo'lgan davrda bir boshga oziqa sarfi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: golshtin zotli tanalar ratsion, ozuqa birligi, oziqlantirish, oziqa sarfi.

Аннотация. Представлены результаты исследования интенсивного разведения голштинской породы крупного рогатого скота разных линий датской селекции в Узбекистане и расход кормов на одну голову на протяжении всего опыта, то есть от рождения до отъема.

Ключевые слова: Рацион голштинской породы крупного рогатого скота, единство, кормление, потребление кормов.

Kirish. Sutdor qoramolchilik samardorligini oshirishda sigirlar podasini yosh va mahsuldor sigirlar bilan to'ldirib borish katta ahamiyatga ega. Buning uchun podani to'ldiruvchi tanalar yetishtirishning jadal texnologiyasini qo'llash maqsadga muvofiq. Bu texnologiyasi tanalarni 14-15 oylik yoshida samarali sun'iy urug'lantirish va ikki yoshida sigir qilish tizimini ko'zda tutadi.

Germaniya, Gollandiya, Daniya, Shvesiya va Rossiyaning ayrim naslchilik zavodlarida urg'ochi tanalarni oziqlantirish darajasi ularni fiziologik yetilgungacha bo'lgan o'sish davrida o'rtacha 800 g kunlik o'sish olishni va urg'ochi tanalarni 14-15 oyligida 380-400 kg tirik vaznga yetganda sun'iy urug'lantirishni ta'minlaydi.

Golshtin zoti standartiga ko'ra, 1 oylik buzoqning o'rtacha tirik vazni kamida 54 kg ni tashkil etib, 12 oyligida 287 kg ni, 24 oyligida, ya'ni birinchi tug'im yoshida kamida 545 kg tirik vaznga ega bo'lishi lozim.

Chorvachilik fermer xo'jaliklarida ayniqsa sanoat asosida qurilgan komplekslarida kelgusida nasilchilikda foydaniladigan urg'ochi buzoqlar tug'lgandan to voyaga yetgunga qadar bir necha rivojlanish davrlarini boshdan kechiradi. Yosh urg'ochi buzoqlar organizmining shakllanishiga ularning to'la qiymatli ratsion asosida ozuqlantirishga, shuningdek genetik xususiyatlariga bog'liq. Buzoqlarni boqish texnologiyasida postembrional rivojlanishning to'rt davri mavjud: og'iz suti (tug'lgandan 10 kungacha); sut davri, dag'al va shirali ozuqalarga o'tish (3-6 oygacha); o'sish davri (6 oydan 12 oygacha); fiziologik rivojlanish davri (12-15- oygacha) bo'lgan davrlarni oz' ichiga oladi.

Daniyadan keltirilgan turli liniyalarga mansub golshtin sigirlarni sanoat asosida qurilgan kompleksda asrab parvarishlash va sigirlardan yuqori mahsuldorlikka erishish maqsadida tadqiqotlarda urg'ochi buzoqlarni jadal o'stirish texnologiyasi asosida naslli mollarning o'ziga xos xususiyatlaridan - hayvonning zoti, zotdorligi, liniyasi, ularning O'zbekiston sharoitiga

moslashishi, xojalikda qoramollarni oziqlantirish darajasi, shuningdek, ozuqalarni mahsulot bilan qoplash ko'rsatkichlari hisobga olindi. Sanoat asosida qurilgan sutchilik komplekslari sharoitida yosh mollarning o'sish, rivojlanishi, sun'iy urug'lanish darajasini va sut mahsuldorligini o'rganish orqali ularning irsiy salohiyatini qizlariga o'tkazaolishi ilmiy asosda o'rganildi. Bu nasldor va mahsuldor mollar podasini yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Natijalar va munozara. Podani to'ldiruvchi naslli sigirlarni yetishtirishda urg'ochi tanalarni muvozanatlashtirilgan ratsion asosida oziqlantirish va buzoqlarni jadal o'stirish texnologiyasini qo'llash, urg'ochi tanalarni qochirish vazniga erta yetkazish, ularni ikki yoshida tug'ib sut berishini ta'minlash, tashqi muhit ta'sirida yangi muhitga moslashishiga qanchalik bog'liq ekanligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Butun tajriba davrida I-tajriba guruhidagi tanalarga 1110 kg beda pichani, 3650 kg silos, 1520 kg oziqabop lavlagi, 320 kg makkajo'xori doni yormasi, 350 kg bo'g'doy doni yormasi, jami EOB 2782,3 kg sarflanib, bu ko'rsatkichlar tengqurlari II-tajriba guruhidagi tanalarga nisbatan beda pichani 60 kg yoki 5,4%, makkajo'xori silosi 255 kg yoki 7%-ga jami EOB 98,85 kg yoki 3,55%, Almashinuvchi energiya 404,2 Mj, quruq modda 113,5 kg, xom protein 15 kg, hazmlanuvchi protein 9,7 kg xom kletchatka 34,26 kg, qand moddasi 2,8 kg-ga, III-tajriba guruhidagi tengdoshlaridan EOB bo'yicha 169,6 kg yoki 6,1%-ga, almashinuvchi energiyasi bo'yicha 684,8 kg, yoki 4%-ga, quruq moddasi 194,5 kg yoki 7,32%, xom protein 25,5 kg, hazmlanuvchi protein 16,4 kg, xom kletchatka 58,7 kg ortiqcha oziqa tarkibidagi to'yimli moddalarni o'zlashtirdi.

1.-jadval

Tajribadagi urg'ochi tanalarning butun tajriba davomidagi oziqa sarfi, kg

Ozuqalar	Guruhlar		
	I-tajriba	II-tajriba	III-tajriba
Yog'li sut	540	540	540
Beda pichani	1110	1050	1010
Makkajo'xori silosi	3650	3395	3204
Oziqabop lavlagi	1520	1520	1520
Makkajo'xori don yormasi	320	320	320
Bug'doy doni yormasi	350	350	350
Jami	7490	7175	6944
EOB	2782,3	2683,45	2612,72
Almashinuvchi energiya, Mj	17057,1	16652,86	16372,26
Quriq modda	2655,9	2542,4	2461,4
Xom protein	370,8	355,8	345,3
Xazmlanuvchi protein	264,8	255,12	248,4
Xom kletchatka	596,1	561,84	537,4
Kraxmal	596,1	561,84	537,4
Qand	116,6	113,8	111,9
Xom yog'	82,5	78,7	75,9
Sa	29,3	28,1	27,23
P	12,0	11,8	11,7

Magniy, g	6375	6073,5	5862
Kaliy,g	36745	35129,5	33991,6
Oltingugurt, g	4664	4595	4245,6
Temir, mg	452230	426595	408224
Mis, mg	18305	17570	17059
Rux, mg	68626	65947	64039,2
Kobalt, mg	441	429	421
Osh tuzi, g	10100	10100	10100
Mono-kalsiy fosfat, g	11700	11700	11700
Jami ozuqa birligi, kg			

Xulosa. O‘zbekiston sharoitida Daniya seleksiyasiga mansub turli liniyalardagi golshtin zotli tanalarni jadal texnologiyasi yetishtirish natijasida ularni 14-15 oyligida 380-400 kg tirik vaznga yetganda sun‘iy urug‘lantirish va ikki yoshida sigir qilish iqtisodiy jixatdan samarali hisoblanadi. Oman justu liniyasiga mansub I-tajriba guruhidagi urg‘ochi tanalar onalarinig genetik salohiyatini o‘zlariga to‘liq namayon qilaolishi natijasida ozuqalarni yaxshi qoplab tengdoshlaridan ko‘ra ko‘proq vazn olishga erishganligi aniqlandi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асраев У.Б., Каххаров А.К., Хидиров К.И. Голштин зотли қорамолларнинг подани тўлдиришга мўлжалланган бузоқларини жадал боқишда ўсиш ва ривожланиши.//Chorvachilik va naslchilik ishi.2019. № 3,7- 9 b.
2. Аширов М., Нурматов А., Аллашов Б., Эшматов И., Рўзиев Р. Жумадуллаев Б, Хидиров К., Комилов А, Жамолов С., Баҳриддинов Ф.// Фермер ва дехқон хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларида қорамолчиликни ривожлантириш бўйича амалий қўлланма Тошкент 2019, 11 б.
3. Батанов С.Д., Воторопина М.В., Шкарупа Э.И. Продуктивное долголетие и воспроизводительные качества коров черно-пестрой породы отечественной и голландской селекции. Ж. «Зоотехния», -№3, 2011. С. 2-4.
4. Карнаухов Ю.А. Продуктивность коров черно-пестрой породы и их голштинизированных помесей // “Зоотехния”. 2012. No 11. с. 29-30.